

KELEBIHAN DAN HAMBATAN PEMBELAJARAN DARING DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Angger Gilang Praditama¹, Suhardi², Hartono³

^{1,2,3}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta,
Jalan Colombo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

¹e-mail: anggergilang.2021@student.uny.ac.id

Submitted
2022-06-15

Accepted
2022-06-28

Published
2022-06-29

OPEN ACCESS

Abstrak

Penelitian bertujuan mendeskripsikan kelebihan dan hambatan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Bonti. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Responden penelitian berjumlah 4 orang guru. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Data dianalisis dengan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kelebihan dan hambatan pembelajaran daring yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bonti. Kelebihan pembelajaran daring yaitu peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dari rumah, memiliki waktu yang lebih untuk mengerjakan tugas, dan lebih rileks dalam mengikuti pembelajaran. Hambatan pembelajaran daring yaitu sulitnya jaringan internet, tidak semua peserta didik memiliki gawai, kurangnya kontrol terhadap etika dan sopan santun peserta didik, serta tidak optimalnya penyampaian materi.

Kata Kunci: pembelajaran daring; kelebihan daring; hambatan daring; COVID-19.

Abstract

The research aimed to describe the advantages and obstacles of online learning during the COVID-19 pandemic at SMP Negeri 1 Bonti. The research method was descriptive qualitative. The research respondents were 4 teachers. Data collection techniques used interviews. The data were analyzed using an interactive analysis model consisting of data collection, data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of the research indicate the advantages and disadvantages of online learning which was carried out at SMP Negeri 1 Bonti. The advantages of online learning are students can take lessons from home, have more time to do assignments, and are more relaxed in participating in learning. The obstacles to online learning are the difficulty of the internet network, not all students have a device, the lack of control over the ethics and manners of students, and the delivery of material is not optimal.

Keywords: online learning; online advantages; online obstacles; COVID-19.